

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 061:745:338.48(045)
DOI: 10.5281/zenodo.7992369

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ В РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

ОКОННИКОВА Татьяна Ивановна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: okonnti@gmail.com

ПОГРЕБОВА Елена Сергеевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nir_pogrebova@mail.ru

САРАНЧА Михаил Александрович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: mialsar@yandex.ru

ГРАЧЕВА Дарья Алексеевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Младший научный сотрудник; e-mail: gracheva-daria.daria@yandex.ru

Аннотация. Народные художественные промыслы являются частью нематериального культурного наследия и представляют собой уникальный туристский ресурс, обладающий высоким потенциалом туристской привлекательности в условиях экономики впечатлений. Статья является публикацией результатов социологического исследования, проведенного методом анкетирования, с целью определения степени вовлеченности предприятий народных художественных промыслов в туристскую индустрию. В исследовании приняли участие 45 предприятий НХП из 26 субъектов Российской Федерации. Результаты исследования показали, что более 70% организаций-респондентов проводят на своей базе экскурсии и мастер-классы, в том числе, для детей. Чуть более трети из них сотрудничают с туроператорами, их посещение включено в состав действующих турмаршрутов. При более чем 70% предприятий созданы музеи, но полноценные туристские комплексы, в состав которых входят также гостиницы и предприятия общественного питания, имеют менее трети организаций. Туристы имеют возможность приобрести сувенирную продукцию НХП как в фирменных магазинах предприятий, так и в точках продаж в туристско-информационных центрах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, музеях и других туробъектах. До большинства обследованных предприятий НХП обеспечена транспортная доступность (как правило, автомобильная, реже – железнодорожным транспортом). Проблемами, которые затрудняют вовлечение предприятий НХП в туристскую деятельность, являются вопросы отсутствия или несоответствия инфраструктуры для приема туристов, нехватка экскурсоводов, специалистов по проведению мастер-классов, также обнаружена необходимость организационно-методического сопровождения процесса интеграции с туристской индустрией. Выявленные проблемы требуют государственного подхода к поддержке отрасли НХП в целях ее вовлечения в туристскую деятельность.

Ключевые слова: народные художественные промыслы России, туризм, экскурсии, мастер-классы, инфраструктура, государственная поддержка

Для цитирования: Оконникова Т.И., Погребова Е.С., Саранча М.А., Грачева Д.А. Исследование вовлеченности организаций народных художественных промыслов России в развитие туризма. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 54-64. DOI: 10.5281/zenodo.7992369.

Статья поступила в редакцию: 04.04.2023.

Статья принята к публикации: 03.05.2023.

RESEARCH OF THE ENGAGEMENT OF RUSSIAN FOLK ART AND CRAFTS ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM

Tatiana I. OKONNIKOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: okonnti@gmail.com

Elena S. POGREBOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: nir_pogrebova@mail.ru

Michael A. SARANCHA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; e-mail: mialsar@yandex.ru

Daria A. GRACHEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Junior researcher; e-mail: gracheva-daria.daria@yandex.ru

Abstract. Folk arts and crafts are part of the intangible cultural heritage and represent a unique tourist resource that has a high potential for tourist attractiveness in the conditions of the economy. The article is a publication of the results of a sociological study conducted by the method of questioning, in order to determine the degree of involvement of folk art and crafts in the tourism industry. 45 of folk art and crafts organizations from 26 subjects of the Russian Federation are participating in the process of taking part. The results of the study showed that more than 70% of the respondent organizations conduct their own excursions and master classes, including for children. Slightly more than a third of them cooperate with tour operators, their visits are included in the existing tour routes. More than 70% of organizations have created museums, but less than a third of organizations have full tourist complexes, which also include hotels and catering establishments. Tourists have the opportunity to purchase folk art and crafts souvenirs both in branded stores of enterprises and at points of sale in tourist information centers, hotels, railway stations and airports, museums and other tourist sites. Transport accessibility is provided to most of the surveyed folk art and crafts organizations (as a rule, by road, less often by rail). The problems that make it difficult for folk art and crafts organizations in tourism activities are the issues or inconsistencies for the acceptance of tourists, the lack of guides, specialists in the search for master classes, as well as the intentions of organizational and methodological support of the process with the tourism industry. The identified problems require a state approach to support the folk art and crafts in order to involve it in tourism activities.

Keywords: folk art and crafts of Russia, tourism, excursions, master classes, infrastructure, state support

For citation: Okonnikova, T.I., Pogrebova, E.S., Sarancha, M.A., & Gracheva, D.A. (2023). Research of the engagement of Russian folk art and crafts organizations in the development of tourism. *Service plus*, 17(1), Pp. 54-64. DOI: 10.5281/zenodo.7992369. (In Russ.).

Submitted: 2023/04/04.

Accepted: 2023/05/03.

Введение.

Народные художественные промыслы (НХП) России являются привлекательным туристским ресурсом, на основе которого может формироваться оригинальный турпродукт, обладающий такими актуальными характеристиками, как самобытность, аутентичность, интерактивность и прочее. Ряд предприятий НХП в разных регионах России демонстрируют успешные практики в этой области: создают собственные музеи и выставочные залы, проводят экскурсии, мастер-классы, включаются в состав маршрутов, формируемых туроператорами, развивают сеть реализации сувенирной продукции, пользующейся спросом среди туристов. Некоторые организации создают на своей базе полноценные туристские комплексы, включающие, помимо музеев и выставочных пространств, гостиницы, предприятия питания.

В контексте реализации актуальных задач по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации остро стоит вопрос оценки степени вовлеченности отрасли НХП в развитие туризма, выявления успешных образцов с целью последующей трансляции и масштабирования этого опыта. Еще более важным является выявление проблем, препятствующих организациям НХП развивать туристскую инфраструктуру, формировать и реализовывать туристские программы, привлекать туристов. Результаты научных исследований в этой области могут стать основой для принятия комплекса мер по поддержке организаций НХП в целях развития туризма, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Исходя из актуальности проблемы Российским государственным университетом туризма и сервиса совместно с Ассоциацией «Промыслы России» в августе-сентябре 2022 г. было проведено комплексное эмпирическое исследование. Цель исследования – определение степени вовлеченности предприятий народных художественных промыслов (НХП) в туристскую индустрию и разработка рекомендаций по развитию отрасли.

Анализ публикаций по проблематике исследования.

Опыт развития туризма на основе или с привлечением ресурсов организаций НХП уже стал

предметом интереса как отечественных, так и зарубежных ученых. Статья С.В. Породиной и Д.Г. Белова посвящена анализу деятельности предприятий НХП Нижегородской области в контексте формирования стратегии инновационного развития, одним из направлений которой является ориентация продукции НХП на туристов [5]. Е.В. Катамашвили, В.В. Катамашвили также акцентируют внимание на данном регионе и на примере реализации проекта «Нижегородское Золотое кольцо народных художественных промыслов и ремесел» изучают возможности НХП в формировании нового образа региона и как драйвера развития туризма [4]. В работе М.В. Раппопорт места традиционного бытования народных художественных промыслов рассматриваются как основа создания специализированных туристических комплексов, которые, в свою очередь, должны стать ядром туристического кластера, а продукция таких предприятий будет обеспечивать туристов сувенирной продукцией [6]. Н.В. Яковенко на примере Ивановской области изучает потенциал народно-художественных промыслов с точки зрения создания уникального туристского бренда региона, что особенно актуально для депрессивных территорий со слабо выраженной природно-рекреационной ресурсной базой туризма [8]. Г.В. Ганьшина, Н.В. Чаус проводят эмпирический анализ возможностей использования народных художественных промыслов в качестве средства активизации событийного туризма в России посредством проведения выставок и фестивалей художественных промыслов [3]. Ахметшина Р.Г. отмечает, что туристы являются наиболее крупным сегментом среди потребителей розничного рынка продукции предприятий НХП в Республике Татарстан [1]. Гамзат Г. Газимагомедов акцентирует внимание на роли НХП Дагестана в развитии туристско-экскурсионной деятельности [2]. М.А. Саранча, С.Л. Якимова разработали брошюру туристских и экскурсионных маршрутов по местам традиционного бытования народных художественных промыслов Москвы и Московской области с использованием геоинформационного, картографического, проектного методов и метода моделирования провели ее апробацию [7]. Curkovic M.D. (Хорватия) проанализировала роль и возможности развития традиционных ремесел Дубровника с

точки зрения международного туризма [9]. Wang, Z. (Шанхайский университет инженерных наук) изучил способы применения традиционных искусств и ремесел в современном выставочном дизайне [11]. Wang, T., Tang, H., Li, Q. (Сингапур) исследовали нынешнее положение традиционного нематериального культурного традиционного декоративно-прикладного искусства в условиях новых компьютерных медиа. Авторы предлагают сочетать нематериальное культурное наследие с культурой туризма и цифровых технологий [10]. Zbucnea A. (Румыния) систематизирует исследования в области народных промыслов и фиксирует повышенный интерес к этой области, особенно в понимании будущей роли, которую традиционные ремесла могут играть в сообществах и экономике [11].

Таким образом, направленность исследований в области НХП подтверждает усиленное внимание к использованию практик традиционных промыслов в социально-экономическом развитии местных сообществ и регионов, в том числе посредством включения этой сферы в туристскую деятельность.

Методы и методология.

Исследование проведено методом социологического опроса в форме анкетирования (анкеты рассылались на электронную почту предприятий НХП). Статистическая обработка полученной информации произведена с помощью онлайн-сервиса Google Forms. Системный подход с использованием общенаучных методов анализа и синтеза, обобщения, сравнительного анализа стал основой формулирования содержательных выводов и рекомендаций по результатам исследования.

Результаты исследования и дискуссия.

В исследовании приняли участие 45 предприятий НХП¹ из 26 субъектов Российской Федерации (таблица 1). Наибольшее количество ответов поступило из Московской и Нижегородской областей – их представили по 5 организаций НХП из каждой области; Владимирская область представлена в исследовании четырьмя предприятиями НХП, Вологодская – тремя предприятиями НХП, остальные области и республики – двумя или одним предприятием НХП. Абсолютное большинство респондентов сосредоточены в Европейской части России (40 предприятий из 45, принявших участие в исследовании).

Табл. 1 – Перечень организаций НХП, принявших участие в исследовании
Table 1 – List of folk art and crafts organizations that participated in the research

№	Регион	НХП
1	Алтайский край	ООО "Турина гора, КО, ЛТД"
2	Брянская область	ООО «Интерьер-Промысел»
3	Владимирская область	ООО «Ковровская глиняная игрушка»
4	Владимирская область	Производственный кооператив «Центр традиционной Мстерской миниатюры»
5	Владимирская область	ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова»
6	Владимирская область	ООО «Гутные промыслы»
7	Волгоградская область	ООО «Узоры»
8	Вологодская область	ЗАО Великоустюгский завод «Северная чернь»
9	Вологодская область	БПОУ Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов»
10	Вологодская область	ООО Вологодская кружевная фирма «Снежинка»
11	Кировская область	ЗАО «Вятский сувенир»
12	Кировская область	ООО «Азимут»
13	Коми Республика	ИП Бурмистрова С.А.
14	Костромская область	Волгореченский ювелирный завод «Русское серебро»

¹ В состав Ассоциации народных художественных промыслов России, при содействии которой проведено исследование, в настоящее время входит около 250 организаций НХП из 64 регионов России (<http://nkhp.ru/>)

15	Липецкая область	ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»
16	Московская область	ОАО «Елочка»
17	Московская область	ООО «ГАЛАКТИКА и КОМПАНИЯ» (Гжель)
18	Московская область	Производственный кооператив «Дулевский фарфор»
19	Московская область	ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по дереву"
20	Московская область	ООО "ДО Промыслы Вербилор"
21	Нижегородская область	ЗАО "Гипюр"
22	Нижегородская область	АО "Казачковское предприятие художественных изделий"
23	Нижегородская область	ООО «Тканые узоры»
24	Нижегородская область	ПАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. С.М. Кирова"
25	Нижегородская область	ООО «Фабрика Городецкая роспись»
26	Новгородская область	ООО «Крестецкая строчка»
27	Новгородская область	ООО «Кудесы»
28	Пензенская область	АО «Абашевская керамика»
29	Пермский край	ООО «Кунгурская керамика»
30	Республика Башкортостан	ГУП БХП «Агидель»
31	РСО-Алания	ООО «АБАТ»
32	Рязанская область	ЗАО «Труженица»
33	Рязанская область	ООО «Шиловская лоза»
34	Санкт-Петербург	ООО «НХП «Потешный промысел»
35	Свердловская область	ООО «Фарфор Сысерти»
36	Свердловская область	ООО «Таволжская керамика»
37	Ставропольский край	ООО «Дельта-Х»
38	Тверская область	ООО «Тверские сувениры»
39	Тверская область	ЗАО «Художественные промыслы»
40	Томская область	ООО «Богара»
41	Тульская область	ООО «Тульская гармонь»
42	Челябинская область	ООО «Каменный пояс»
43	Челябинская область	ЗАО «Практика»
44	Ярославская область	ООО «Ярославская керамическая мануфактура»
45	Ярославская область	ООО «Мастерская подарков»

Наибольшую долю среди производств НХП занимают организации в сфере производства художественной керамики (26,7%), затем следуют производства, связанные с художественной обработкой дерева (20%). На третьем месте – предприятия по художественной обработке металлов (13,3%) (рис.1).

Туристская привлекательность объектов НХП обусловлена уникальностью и историческими традициями используемых технологий, что подтверждается полученными данными: 11,1% промыслов существует более 300 лет, 15,6% НХП – более 200 лет, по

13,3% – более 100 лет и более 50 лет. По одному случаю назывались такие данные, как несколько тысяч лет, около 1000 лет, 1200 лет.

Большая часть ныне действующих организаций НХП (53,3%) начала свою деятельность в постсоветский период, т.е. это предприятия, которые возродили технологии народных промыслов в местах их традиционного бытования. 15,6% предприятий НХП возникли в советское время (те, которые указали, что существуют в пределах 31-70 лет), столько же – 15,6% возникли еще в дореволюционный период и действуют уже более 100 лет.

Рис.1 – Распределение организаций НХП по видам производств и групп изделий²
 Fig.1 – Classification of folk art and crafts organizations by types of production and product groups

Рис.2 – Вместимость музеев на базе организаций НХП
 Fig.2 – Capacity of museums on the base of folk art and crafts organizations

Положительный ответ на вопрос об организации экскурсий на производство НХП дали 73,3% организаций-респондентов. Большая часть указавших причины, препятствующих проведению экскурсий, связывают их с отсутствием или неготовностью помещений к приему туристов (46,2%). По 7,7% предприятий отметили в качестве негативных факторов отсутствие инфраструктуры, финансовые сложности, удаленность производства.

На базе большинства организаций, принявших участие в опросе (75,6%), создан собственный музей, что является благоприятным условием для включения предприятия в туристскую деятельность. При этом 24,2% музеев могут одновременно принять от 10 до 20 чел., 21,2% – до 20 человек, 9,1% готовы разместить до 40 экскурсантов, 12,1% – до 50 человек (рис. 2). Таким образом, музеи более чем половины предприятий НХП способны

² Участники опроса должны были указать виды производств и групп изделий (в соответствии с Перечнем видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, утвержденных Приказом Минпромторга России от 15 апреля 2009 г. №274)

принять на базе собственных музеев полноценные туристские группы, что можно рассматривать как наличие базового условия для сотрудничества с туроператорами в целях включения объекта в состав турмаршрутов.

64,4% организаций-респондентов отметили, что в шаговой доступности от промысла имеются объекты туристического показа, средства размещения и предприятия питания, используемые для посещения, обслуживания и размещения посетителей объекта НХП. При этом собственным туристским комплексом, включающим в себя объекты показа, средства размещения и предприятия питания, обладают лишь 26,7% организаций-респондентов.

Посещение 35,6% организаций, принявших участие в исследовании, входит в состав туристических программ (маршрутов), организуемых туроператорами на данной территории, но большинство пока не включены в туристские маршруты. Абсолютное большинство предприятий НХП, посещение которых пока не входит в состав турмаршрутов (87,1%), хотя сотрудничают с туроператорами. Отвечая на вопрос о причинах, препятствующих включению в состав туристических программ (маршрутов), 28,6 % респондентов не указали их, 14,2% ждут инициативы или поддержки от федеральных или региональных властей, столько же отмечают отсутствие интереса со стороны туроператоров или отсутствие инфраструктуры, 7,1% акцентируют внимание на отсутствии транспортной инфраструктуры. В единичных случаях были зафиксированы такие ответы, как «отсутствие служб, в чей функционал это входит», «финансовые трудности», «недостаточность информации об этом» и другие (помимо выбора предложенных вариантов ответов, респонденты имели возможность свободных высказываний). Наиболее интересной формулировкой ответа стал вариант «не знаем причин, нам они неизвестны» (так ответили 10,7% респондентов). По все видимости, в данном случае речь идет о ситуации, когда предприятия НХП выражают непонимание, почему их не включают в маршруты, т.е. они ожидают соответствующих предложений от туроператоров.

На большинстве предприятий НХП, принявших участие в исследовании (77,8%), в настоящее

время проводятся мастер-классы. При этом, организации, которые не проводят мастер-классы, указали ряд причин, препятствующих этому. Среди них значимую долю (20%) занимает отсутствие кадров, имеющих навыки проведения мастер-классов, или вообще свободных рабочих рук (20%). Отмечались также сложности с подходящими помещениями, организацией доступа туристов на предприятие, организацией их безопасного пребывания на предприятии, сложная технология для освоения туристами.

Отдельно в анкете был сделан акцент на проведении предприятиями мероприятий для детей. 60% организаций, участвовавших в опросе, проводят различные мероприятия для детей, в их числе экскурсии, мастер-классы, анимационные мероприятия, интерактивные программы, программы дополнительного образования и пр.

Важным элементом инфраструктуры предприятия для посетителей с туристическими целями является наличие фирменного магазина, где можно приобрести сувенирную продукцию. Результаты опроса показывают, что абсолютное большинство организаций – 91,1% – имеет фирменный магазин, и в большинстве случаев там возможна безналичная оплата, что крайне важно для современного туриста. Кроме того, 73,3% организаций-респондентов отметили, что сбыт их продукции налажен не только через магазины, но и в туристско-информационных центрах, гостиницах, транспортно-пересадочных узлах (вокзалах и аэропортах), санаториях, музеях, иных туробъектах, 75,6% организаций НХП реализует продукцию, в том числе через сеть Интернет.

Определяющим фактором для посещения производств является их транспортная доступность. Диаграмма на рис.3 наглядно демонстрирует ситуацию с транспортной доступностью предприятий НХП в привязке к видам транспорта: почти все респонденты отметили хорошую автомобильную доступность, а на более чем половину предприятий можно добраться по железной дороге.

Следует отметить, что при возможности до большей части предприятий НХП можно добраться автомобильным транспортом, стоянки для частных автомобилей имеют 82,2% предприятий, а стоянки для экскурсионных автобусов – только

64,4 %, что существенным образом затрудняет прием туристских групп.

Еще одной проблемой, имеющей определяющее значение для приема и обслуживания туристов на базе организаций НХП, является недостаток профильных кадров. Как показывают результаты исследования, нехватка кадров – это вообще наиболее острая проблема для предприятий НХП, ее отметили 88,9% участников опроса (рис.4).

Ответы на вопрос, уточняющий кадровую ситуацию в организациях НХП, показали, что нехватка экскурсоводов в настоящее время осознается как проблема 22,2% респондентов (рис.5). Однако эти данные не следует трактовать таким образом, что остальные предприятия-участники опроса имеют экскурсоводов – вероятней всего, что на данном этапе они не определяют проведение экскурсий как актуальную задачу.

Рис.3 – Транспортная доступность организаций НХП
Fig.3 – Transport accessibility of folk art and crafts organizations

Рис.4 – Проблемы сферы НХП, препятствующие эффективному развитию промысла
Fig.4 – Problems in the field of folk art and crafts obstructing the effective development

Рис. 5 – Детализация проблемы нехватки кадров в организациях НХП
Fig. 5 – Detailing the problem of staff shortage in folk art and crafts organizations

Рис. 6 — Приоритетные направления капитальных вложений для развития предприятия НХП
 Fig. 6 — Priority directions of capital investments for the development of folk art and crafts organizations

Определяя приоритетные направления капитальных вложений для развития организации, 44,4% организаций-респондентов указали в качестве таковых затраты на создание выставочных залов, 37,8% – затраты на создание музеев, 28,9% – затраты на разработку мастер-классов (рис.6). Эти данные позволяют предположить, что руководство организаций НХП рассматривает прием и обслуживание туристов как одно из перспективных направлений деятельности. Однако маловероятно, что вопросы создания туристской инфраструктуры могут быть решены без поддержки региональных или федеральных властей в силу высокой капиталоемкости.

Выводы и рекомендации

В целом, проведенное исследование демонстрирует вовлеченность большей части (более 70%) организаций НХП, выступивших в качестве респондентов, в туристскую деятельность посредством проведения экскурсий и мастер-классов. Чуть более трети из них сотрудничают с туроператорами и их посещение включено в состав действующих турмаршрутов. Инфраструктура приема и обслуживания туристов состоит, главным образом, из музеев предприятий (созданы в более чем 70% организациях-респондентах), полноценные туристские комплексы, в состав которых входят, кроме объектов показа, гостиницы и предприятия питания, имеют менее трети организаций. Туристы имеют возможность приобрести сувенирную про-

дукцию НХП как в фирменных магазинах предприятий, так и в точках продаж в туристско-информационных центрах, гостиницах, транспортно-пересадочных узлах (вокзалах и аэропортах), санаториях, музеях, иных туробъектах. Важно так же, что до большинства предприятий НХП обеспечена транспортная доступность (как правило, автомобильная, реже – железнодорожным транспортом). Проблемными, которые затрудняют вовлечение предприятий НХП в туристскую деятельность, являются вопросы отсутствия или несоответствия инфраструктуры для приема туристов, решение которых требует финансовых вложений. Также актуальны проблемы нехватки экскурсоводов, специалистов по проведению мастер-классов. В ряде случаев организации НХП, выражающие готовность принимать туристов и включаться в состав турмаршрутов, ожидают инициативы и помощи со стороны властей и туроператоров, что свидетельствует о необходимости организационно-методического сопровождения процесса интеграции с туристской индустрией.

Результаты проведенного исследования и, в частности, выявленный круг проблем, демонстрируют необходимость принятия мер по поддержке организаций НХП в целях их вовлечения в туристскую деятельность. На первом этапе поддержка в виде государственных субсидий, грантов для создания инфраструктуры, содействия в кадровом обеспечении и организационно-методического со-

проведения, может быть сосредоточена на предприятиях, имеющих наиболее выраженный потенциал с точки зрения туристской привлекательности. Важным фактором принятия решения о поддержке конкретного предприятия должен быть фактор заинтересованности и готовности высшего менеджмента в развитии направления деятельности, связанного с туризмом. На последующих этапах успешный опыт отдельных организаций НХП в сфере туризма может быть масштабирован в целях массового вовлечения отрасли в туристскую

индустрию. Целесообразность принятия и осуществления этих мер, формирования эффективного механизма вовлечения сферы НХП в туристскую индустрию, обоснована как возможностью создания уникальных объектов туристского показа, что окажет влияние на рост внутреннего и въездного турпотока, так и формированием условий для возрождения и сохранения нематериального культурного наследия, создания новых точек роста в социально-экономическом развитии территорий, продвижении их привлекательного имиджа.

Список источников

1. Ахметшина Р.Г. Народные художественные промыслы в современном обществе // Наука и современность. Экономические науки. 2011. С.152-156.
2. Гамзат Г. Газимагомедов Роль народных художественных промыслов Дагестана в закреплении и расширении туристско-экскурсионных маршрутов юга России: экология, развитие экологический туризм и рекреация. Том 12. N 1. 2017. С.161-175. DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-161-175
3. Ганьшина Г. В., Чаус Н. В. Народные художественные промыслы как средство активизации событийного туризма в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 2. С.76-86.
4. Катамашвили Е. В., Катамашвили В.В. «Нижегородское золотое кольцо народных художественных промыслов» – новый образ региона и драйвер развития туризма. Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 4. Том 9. DOI: 10.12737/14532.
5. Породина С.В., Белов Д.Г. Инновации как фактор эффективного функционирования народных художественных промыслов // Актуальные проблемы управления: Сб. науч. статей IV Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород. 30 сентября 2017 г. Под ред. С.Н. Яшина, Ю.С. Ширяевой. Нижний Новгород, 2017. С. 321-323.
6. Рапопорт М. В. Народные художественные промыслы как фактор формирования туристического кластера. Научные записки молодых исследователей. 2015. № 2. С.21-24.
7. Саранча М. А., Якимова С.Л. Народные художественные промыслы как бренды и объекты маршрутного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 4. Том 9. С.44-50. DOI: 10.12737/14531.
8. Яковенко Н.В. Народные художественные промыслы как особый бренд культурного туризма депрессивного региона (на примере Ивановской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 4. Том 9. С.62-71. DOI: 10.12737/14533.
9. Marija Dragicevic Curkovic The Role of the Traditional Crafts as Intangible Heritage on the Global Tourist Market // Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences 92, 0 (2021) DOI:10.1051/shsconf/20219206005 (Дата обращения: 14.03.2013).
10. Wang, T., Tang, H., Li, Q. (2022). Tourism Development of Traditional, Intangible Cultural Traditional Arts and Crafts Based on Computer New Media. In: Pei, Y., Chang, JW., Hung, J.C. (eds) Innovative Computing. IC 2022. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 935. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4132-0_56 (Дата обращения: 14.03.2013).
11. Wang, Z. (2017) Analysis on Application of Traditional Arts and Crafts in Exhibition Design. Open Journal of Social Sciences, 5, 85-89. DOI: 10.4236/jss.2017.54008. (Дата обращения: 14.03.2013).
12. Zbucnea A. Traditional Crafts. A Literature Review Focused on Sustainable Development. June 2022. Culture. Society. Economy. Politics 2(1):10-27. DOI:10.2478/csep-2022-0002 (Дата обращения: 14.03.2013).

References

1. Akhmetshina, R.G. (2011). Narodnye hudozhestvennyye promysly v sovremennom obshchestve [Folk art crafts in modern society]. *Nauka i sovremennost'. Ekonomicheskie nauki [Science and modernity. Economic Sciences]*, 12(3), 152-156. (In Russ.).

2. Gazimagomedov, G.G. (2017). Rol narodnykh hudozhestvennykh promyslov Dagestana v zakreplenii i rasshirenii turistsko-ekskursionnykh marshrutov [The role of folk arts and crafts of Dagestan in consolidating and expanding the tourist-excursion routes]. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie* [South of Russia: ecology, development], 12(1), 161-175. DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-161-175. (In Russ.).
3. Ganshina, G.V., Chaus, N.V. (2012). Narodnye hudozhestvennye promysly kak sredstvo aktivizatsii sobytijnogo turizma v Rossii [Folk art crafts as means of activating event tourism in Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 2, 76-86. (In Russ.).
4. Katamashvili, E. V., Katamashvili, V.V. (2015). «Nizhegorodskoe zolotoe kol'co narodnykh hudozhestvennykh promyslov» – novyj obraz regiona i drayver razvitiya turizma [«Golden Ring of national artistic trades in Nizhny Novgorod» - a new image of region and driver of tourism development]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 9(4), 51-61. DOI: 10.12737/14532. (In Russ.).
5. Porodina, S.V., Belov, D.G. (2017). Innovatsii kak faktor effektivnogo funkcionirovaniya narodnykh hudozhestvennykh promyslov [Innovations as a factor of effective functioning of folk arts and crafts]. *Aktual'nye problemy upravleniya* [Current problems of management]: of the IV Russian Scientific and Practical Conference. Nizhny Novgorod: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 321-323. (In Russ.).
6. Rapoport, M.V. (2015). Narodnye hudozhestvennye promysly kak faktor formirovaniya turistskogo klastera [Folk arts and crafts as a factor in the formation of a tourist cluster]. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelej* [Scientific notes of young researchers], 2, 21-24. (In Russ.).
7. Sarancha, M. A., Yakimova, S.L. (2015). Narodnye hudozhestvennye promysly kak brendy i ob"ekty marshrutnogo turizma [Folk arts and crafts as brands and objects of route tourism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 9(4), 44-50. DOI: 10.12737/14531. (In Russ.).
8. Yakovenko N.V. (2015) Narodnye hudozhestvennye promysly kak osobyj brend kul'turnogo turizma depressivnogo regiona (na primere Ivanovskoj oblasti) [National artistic trades as a special brand of cultural tourism in the depressive region (experience of Ivanovo region)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 9(4), 62-71. DOI: 10.12737/14533. (In Russ.).
9. Curkovic, M.D. (2021). The Role of the Traditional Crafts as Intangible Heritage on the Global Tourist Market. *Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences* 92, 0. DOI:10.1051/shsconf/20219206005 (Accessed on March 14, 2013).
10. Wang, T., Tang, H., Li, Q. (2022). Tourism Development of Traditional, Intangible Cultural Traditional Arts and Crafts Based on Computer New Media. In: *Pei, Y., Chang, J.W., Hung, J.C. (eds) Innovative Computing. IC 2022. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 935*. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4132-0_56 (Accessed on March 14, 2013).
11. Wang, Z. (2017). Analysis on Application of Traditional Arts and Crafts in Exhibition Design. *Open Journal of Social Sciences*, 5, 85-89. DOI: 10.4236/jss.2017.54008. (Accessed on March 14, 2013).
12. Zbucea, A. (2022). Traditional Crafts. A Literature Review Focused on Sustainable Development. *Culture. Society. Economy. Politics*, 2(1), 10-27. DOI:10.2478/csep-2022-0002 (Accessed on March 14, 2013).